

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	3º Curso
PERIODISMO ESPECIALIZADO		Duración:	Primer Semestre
Código:	16323	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	Sí

2. PROFESORADO

LUIS MAURICIO CALVO RUBIO		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	LuisMauricio.Calvo@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Martes 16:00 a 17:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO
Martes 19:00 a 21:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO
Miércoles 17:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO

3. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La comunicación Periodística Especializada, o Periodismo Especializado, se ha ido imponiendo como una rama del periodismo que se define por su temática tanto como por su metodología. Aunque el debate sobre su caracterización académica sigue aún abierto, hay consenso respecto a la estrecha relación que este periodismo mantiene con la problemática científica y con las estrategias para su adecuada transmisión. Igualmente hay acuerdo en que el periodismo especializado requiere, no sólo dominio del campo de conocimiento de que se trate y, por tanto, una formación complementaria a la puramente comunicológica, sino también una especial relación con las fuentes, las rutinas de trabajo y hasta una actitud distinta ante la propia información.

Vehiculado a través de secciones propias dentro de los diarios información general, semanarios o programas audiovisuales, el periodismo especializado tiene el deber de contextualizar y divulgar saberes específicos de interés general, promoviendo así la democratización del conocimiento. De modo sólo aparentemente paradójico, el periodismo especializado contribuye a reducir el efecto del exceso de especialización del mundo actual, difundiendo y dando transversalidad a los saberes especializados.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.	Competencia
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.	Competencia
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.	Competencia
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.	Competencia
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia

6. TEMARIO

Tema 1: La información periodística especializada
Tema 2: Las fuentes periodísticas
Tema 3: Lenguaje, géneros y metodología
Tema 4: Periodismo de investigación
Tema 5: Periodismo científico
Tema 6: Periodismo político
Tema 7: Periodismo cultural

Tema 8: Periodismo local
Tema 9: Periodismo de salud
Tema 10: Periodismo social. Tratamiento de temas de especial sensibilidad

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Teoría)	Combinación de métodos	E03	1,20	30,00	100,00 %	No	No	Clases teóricas y lectura y análisis de piezas de periodismo especializado
Elaboración de informes o trabajos	Aprendizaje basado en problemas (ABP)	E03, E04, E06, E10, E14, G10	2,40	60,00	0,00 %	Sí	No	Elaboración de piezas de periodismo especializado y análisis de casos
Foros y debates on-line	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E03, E04, E06, E10, E14, G10	0,80	20,00	0,00 %	Sí	No	Preparación cooperativa de proyectos de periodismo especializado
Estudio o preparación de pruebas	Autoaprendizaje	E03, E04	0,40	10,00	0,00 %	No	No	Test de actualidad y preparación de prueba final
Prácticas en aulas de ordenadores	Resolución de ejercicios y problemas	G10	1,20	30,00	100,00 %	Sí	No	Resolución de problemas vinculados con la producción de contenidos especializados
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10,00 %	Actividades prácticas y debates en el aula
Pruebas de progreso	10,00 %	Test de actualidad
Prueba final	30,00 %	Prueba final teórico-práctica
Portafolio	50,00 %	Actividades propuestas relacionadas con el temario (elaboración de piezas de periodismo especializado, estudios de caso, etc.)
	100,00 %	

Criterios evaluación continua

Para la evaluación continua se tendrán en cuenta la calificaciones del portafolio de prácticas (50%), los test de actualidad realizados durante el cuatrimestre (10%), la participación con aprovechamiento en las actividades desarrolladas en el aula (10%) y la prueba final teórico-práctica (30%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el portafolio y en la prueba final para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en estos apartados o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Sistemas de evaluación no continua

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Pruebas de progreso	10,00%	Test de actualidad
Prueba final	50,00%	Prueba final teórico-práctica
Portafolio	40,00%	Actividades propuestas relacionadas con el temario (elaboración de piezas de periodismo especializado, estudios de caso, etc.)
	100,00 %	

Criterios evaluación no continua

Para la calificación final de la evaluación no continua se tendrán en cuenta el portafolio de prácticas (40%) y el resultado de la prueba final que incluirá ejercicios teórico-prácticas (50%) y un test de actualidad (10%). Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el portafolio y en la prueba final para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en estos apartados o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. El alumnado que hayan participado en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura no podrán optar a la evaluación no continua.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria

Se deberán entregar las prácticas programadas durante el curso siguiendo los criterios que publicarán en el campus virtual. Este portafolio supondrá el 40% de la nota. Además, se realizará una prueba final que incluirá ejercicios teórico-prácticas (50%) y un test de actualidad (10%). Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el portafolio y en la prueba final para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en estos apartados o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización

Se deberán entregar las prácticas programadas durante el curso siguiendo los criterios que publicarán en el campus virtual. Este portafolio supondrá el 40% de la nota. Además, se realizará una prueba final que incluirá ejercicios teórico-prácticas (50%) y un test de actualidad (10%). Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el portafolio y en la prueba final para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en estos apartados o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5. Para la convocatoria de Finalización no contarán las notas acumuladas durante el curso ordinario.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Manual práctico de redacción periodística: géneros informativos, interpretativos y de opinión		Parrat, Sonia (coord.)	Síntesis	978-84-9077-451-9	2017		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Periodistas científicos: corresponsales en el mundo de la i		Semir, Vladimir de	UOC,	978-84-9116-785-3	2017		
Environmental journalism		Bodker, Henrik y Neverla, Irene	Routledge	978-1-138-67737-1	2016		
Nuevos retos del periodismo especializado		Esteve, Francisco y Nieto, Juan Carlos	Shedas	978-84-942256-0-4	2014		
La investigación a partir de historias. Manual para periodistas de investigación		Hunter, Mark Lee	Ediciones UNESCO	978-92-3-304189-9	2013		https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226457
Presente y futuro en el periodismo especializado		Sobrados, Maritza (Coord.)	Fragua		2013		
Curso de periodismo especializado		Quesada, Montse	Síntesis	978-84-9756-807-4	2012		
La especialización en el periodismo: formarse para informar		Camacho Markina, Idoia	Comunicación Social	978-84-92860-27-2	2010		
Manual de periodismo local		Izquierdo Labella, Luis	Fragua	978-84-7074-351-1	2010		
Ciencia para informadores: géneros y recursos. Nociones básicas de periodismo científico		Arráez Betancourt, Rosa María (Coord.)	Univ. Europea Miguel de Cervantes		2009		
Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática		Elías, Carlos	Alianza	978-84-206-8418-5	2008		
La especialización periodística		Llano Sánchez, Rafael	Tecnos	978-84-309-4684-6	2008		
Teoría y técnicas del periodismo especializado		Esteve, Francisco	Fragua	978-84-7074-235-4	2007		
Periodismo de investigación en España		Chicote, Javier	Fragua		2006		
Periodismo especializado		Berganza Conde, María Rosa	Ediciones Internacionales Universitarias	84-8469-132-2	2005		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Periodismo de complejidad: Ciencia, Tecnología y Sociedad		Moreno Castro, Carolina; Gómez Mompert, Josep Luis y Gómez Font, Xavier (Eds.)	Universitat de València		2004		
Periodismo especializado		Fernández del Moral, Javier (Coord.)	Ariel	84-344-1302-7	2004		
10 lecciones sobre periodismo especializado		De Ramón, Manuel (Coord.)	Fragua	84-7074-140-3	2003		
El periodismo de fuente		Losada, Ángel y Esteve, Francisco	UPFS		2003		
Estructura y fundamentos del periodismo especializado		Seijas Candelas, Leopoldo Rafael	Universitas	84-7991-155-7	2003		
Técnicas, procesos y ámbitos del periodismo especializado		Herrero Aguado, Carmen (Ed.)	PAdilla libros		2003		
Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubri		Dader, José Luis	Síntesis	84-7738-489-4	2002		
Periodismo especializado		Quesada, Montse	Ediciones Internacionales Universitarias	8489893462	1998		
Periodismo de investigación. Teoría y práctica		Caminos Marcet, José María	Síntesis		1997		